

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ДОМ» В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ КАРТИНЕ МИРА

Якунина Ангелина Алишеровна,
Янгиерский филиал Ташкентского
химико – технологического института
yakuninaangelina1@gmail.com

Аннотация: В статье освещается актуальная для современной лингвистики проблема концептуализации мира как важнейшего элемента когнитивной деятельности. Особое внимание уделяется лингвокультурным особенностям формирования и осмысления концепта «дом», а также рассматриваются особенности его функционирования в различных сферах человеческой деятельности.

Ключевые слова: антропоцентризм, когнитивная лингвистика, картина мира, русская культура, концепт, дом.

CONCEPTUALIZATION OF THE CONCEPT «DOM» IN NATIONAL CULTURAL WORLD IMAGE

Abstract: The article addresses the relevant issue in modern linguistics of the conceptualization of the world as a key element of cognitive activity. Special attention is given to the linguocultural features of the formation and interpretation of the concept «home», as well as to the specifics of its functioning in various spheres of human activity.

Keywords: anthropocentrism, cognitive linguistics, world image, **russian culture**, concept, home.

В конце XX века в отечественной филологии формируется и активно развивается новое направление — антропоцентрический подход к изучению языка, предполагающий его рассмотрение сквозь призму сознания носителей

и выявление культурных кодов в языковых единицах. Идея антропоцентризма берет начало в лингвистической теории Вильгельма фон Гумбольдта, согласно которой язык является выражением национального духа.

В Российской науке данная тема была раскрыта в работах Ф.И. Буслаева, А.Н. Афанасьева, А.А. Потебни и других исследователей. В рамках когнитивной лингвистики слово предстает как многогранное явление, изучаемое на пересечении различных гуманитарных дисциплин — лингвистики, литературоведения, логики, философии, искусствознания и культурологии. Оно воспринимается как целостный объект гуманитарного знания.

Выбор концепта «дом» в качестве объекта исследования объясняется его значимой ролью в культуре народа, без которой невозможно полноценно представить его историко-культурную идентичность.

С самого рождения каждый ребенок, вне зависимости от национальной принадлежности, нуждается в доме и семье, которые играют ключевую роль в его формировании и подготовке к самостоятельной жизни. В отличие от философских понятий, таких как «правда» и «истина», «добро» и «благо», «долг» и «обязанность», «счастье», а также значимых для русской культуры концептов, таких как «судьба», «душа», «жалость», или уникальных понятий, как «тоска», «удаль», «воля» и других, концепты «дом» и «семья» принадлежат к иной сфере — сфере базовых жизненных ценностей и социальной адаптации.

На основе лексикографических источников можно проследить различные семантические трансформации слова «дом».

Данное понятие является важной частью активного словаря носителей русского языка. Оно активно используется, развивается в рамках языковой

системы и, подобно живому организму, со временем подвергается разнообразным изменениям.

Среди зафиксированных в толковых словарях изменений в значении слова «дом» наиболее заметными и значимыми являются следующие.

1. Слово «дом» расширило сферу своего употребления.

2. До недавнего времени была известна формула «Дом + род. п.» - дом обуви, дом журналиста, т.е. специализированные магазины и специальные учреждения. Сегодня появились названия торговых и коммерческих фирм: издательский дом, компьютерный дом. Возродилось старое значение «предприятие, заведение»: торговый дом ГУМ и др.

3. Две основные семы, на которые условно можно разделить дефиниции слова «дом»: «дом-семья» и «дом-здание», находятся в состоянии постоянного колебания по отношению друг к другу с доминированием в определенный период времени одной из них.

Ценностные характеристики концептуального мира можно проследить и в словообразовательных моделях. Исследователи отмечают, что в процессе деривации формируются те же связи между явлениями действительности, что и в обычных высказываниях, поскольку в них также присутствуют предикативные отношения. «Сам факт выбора определённого объекта действительности в качестве базы для словообразования указывает на его значимость для носителей языка» [1, с. 9]. В связи с этим коннотативный аспект, дополняющий основное понятийное содержание, приобретает особую аналитическую ценность.

В русском языке слово «дом» входит в разветвлённое словообразовательное гнездо, представленное большим количеством производных. Обратимся к данным «Словообразовательного словаря русского языка» А.Н. Тихонова и проанализируем словообразовательные гнезда, в состав которых входит лексема «дом». Отметим, что она образует

деривационную структуру, включающую 122 производных слова первой, второй и третьей степени.

От основы «дом-» активно образуются имена существительные — всего насчитывается 78 таких слов. Значительное количество дериватов выполняет номинативную функцию и относится к лексике нейтрального стиля, например: *домовладение, домостроение, домосед, домовой, домовитость* и другие. В рамках анализируемого словообразовательного гнезда можно выделить 6 существительных, обозначающих непосредственно здание-дом и содержащих оценочный компонент: *домик, домочек, домок, домишко, домина, домище*. Кроме того, производные от слова «дом» могут обозначать лицо в связи с его отношением к дому и хозяйству: *домохозяйка, домовладелец, домовладелица, домосед, домоседка, домовой, домохозяин, домработница, домостроитель, надомник, надомница*. При этом не все существительные, называющие человека, являются нейтральными. Среди них есть лексемы с яркой стилистической или коннотативной окраской. Например:

- разговорные формы: *домашние, домоуправ, домушник, домушница* (последние две лексемы несут негативную оценку);
- устаревшие или устаревающие: *домовладелка (разг.), домоводка, домовод, домоправитель(-ница), доморосток, домочадец, домовик, домовница (разг.), домовладыка*.

На наш взгляд, имена прилагательные в наибольшей степени отражают значимость концепта «дом» в языковом сознании носителей русского языка. Это связано с тем, что, приписывая объектам или явлениям определённые свойства, человек тем самым выражает своё отношение к ним и подчеркивает их значимость [2, с. 235]. В словообразовательном гнезде с основой «дом-» можно выделить 23 прилагательных, среди которых: *домовой, домовый, домашний, домовитый, домоседный, надомный, подомный,*

домовладельческий, придомовый, домоводческий, домостроительный и другие.

В анализируемом словообразовательном гнезде прослеживается интересная особенность: элементы одного семантического поля могут использоваться для обозначения противоположных явлений. Так, значение «не имеющий дома или приюта», «одинокый, лишённый семьи» выражается с помощью лексемы *бездомный* и её производных — *бездомность, бездомник, бездомница, бездомничать, бездомовый, бездомовница, бездомовный, бездомовник*. Эти слова привносят дополнительные смысловые оттенки в структуру концепта «дом», раскрывая его через противопоставление.

Понятие «дом» обладает широкой синонимической парадигмой, формирующей его семантическое поле и служащей основой для интерпретации концептуального содержания носителями языка. Обратившись к данным словарей синонимов под редакцией А.П. Евгеньевой, З.Е. Александровой, а также к материалам «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка» под редакцией Ю.Д. Апресяна (НОССРЯ), проанализируем ключевые значения рассматриваемого концепта.

Слово «дом» в значении «здание или строение, предназначенное для проживания, а также для размещения учреждений и предприятий» имеет ряд синонимов: здание, строение, постройка, корпус, коробка, сооружение — последний из которых выступает гиперонимом для остальных. Все эти слова объединяет общая сема: «наземное сооружение с внутренними помещениями, занимающими большую часть объема».

Однако синонимы различаются по ряду смысловых признаков: 1) *тип сооружения, его размеры и материал* — *постройка* чаще обозначает небольшое, нередко деревянное здание, тогда как здание предполагает нечто более крупное, обычно каменное; 2) *функциональное назначение* — *дом*

преимущественно ассоциируется с жильём, а постройка может обозначать хозяйственное помещение; 3) *отношение к другим аналогичным объектам* — *корпус* подразумевает часть комплекса зданий, тогда как строение может быть самостоятельным; 4) *связь с современностью* — *корпус* нередко воспринимается как современное здание [3, с. 179]. Лексема *коробка*, в свою очередь, в ряде контекстов используется для обозначения типового, малокомфортного жилья.

Наиболее обширную и структурированную группу составляют синонимы и функциональные эквиваленты лексико-семантического варианта слова «дом» в значении «жилое помещение, квартира, жильё». Эти слова различаются между собой по ряду смысловых характеристик: 1) *Природа объекта* — *жилищем* может быть даже шалаш, *обиталищем* — пещера, *приютом* — целый населённый пункт; такие слова, как *обитель* или *угол*, обозначают жилые помещения, тогда как *жилплощадь* — это специально выделенное пространство для проживания; 2) *Тип и статус объекта* — *резиденция* используется применительно к высокопоставленным лицам, *жильё* — исключительно к людям, а *жилище* может обозначать место обитания и животных; 3) *Степень личной связи субъекта с помещением* — *дом* воспринимается как часть личной, интимной сферы, тогда как *жилплощадь* — это, скорее, юридический и социальный объект, связанный с государством; 4) *Связь с текущим моментом восприятия* — наиболее тесная и конкретная связь наблюдается в слове *жилище*, тогда как *дом* может восприниматься более отвлечённо; 5) *Культурно-социальная окраска* — *дом* ассоциируется с семейными и духовными традициями, в то время как *жилплощадь* несёт на себе отпечаток реалий советской эпохи [3, с. 184].

Таким образом, в концептуальной картине мира носителей русского языка слово «дом» в значении «жилое помещение, квартира, жильё» представлено рядом наименований, находящихся в отношениях гипонимии и

гиперонимии. Эти номинации включают как нейтральные значения, так и оттенки с отрицательной оценкой, отражающей недостаточный уровень комфорта или отсутствие уюта. Жилище, в таком контексте, становится индикатором жизненного статуса человека — его успешности или неуспешности. В условиях преобладания городской среды наиболее употребительной лексемой в современном русском языке является «квартира».

Д.С. Лихачёв отмечал, что носители фольклорной традиции играют ключевую роль в формировании концептов [4]. А.Г. Лыков подчеркивает, что пословицы обладают высокой информативностью, легко запоминаются, имеют национальную специфику и отражают менталитет народа, превращая определённые идеи в непреложные истины [5]. В связи с этим представляется целесообразным в рамках данного исследования обратить внимание на способы вербализации анализируемого понятия в фразеологическом пространстве современного русского языка.

Во фразеологических словарях концепт «дом» преимущественно представлен в значениях «здание или строение, предназначенное для проживания либо размещения различных учреждений и организаций» и «семья, группа людей, ведущих совместное хозяйство». Примерами таких устойчивых выражений являются: *сумасшедший дом, детский дом, публичный дом, игорный дом, дом престарелых* и др. Ниже рассмотрим случаи употребления лексики *дом* — ключевого представителя данного концепта — в значении «здание».

Пословица «*Хоть худ дом, а крыша крепка*» отражает представление о ценности надёжности и уюта жилища: даже если сам дом ветхий, важна его способность обеспечивать защиту и стабильность. На первом месте — функция дома как собственного, защищённого пространства, что подчёркивается в изречении «*В гостях хорошо, а дома лучше*». Особое

значение придаётся атмосфере в доме, духовности и уважению к высшим силам, как, например, в пословице «*Хорош бы дом, да чёрт живёт в нём*», где подчёркивается негативный аспект действительности. Идея гармоничного быта и ценности труда прослеживается в выражении «*Счастье и труд в одном доме живут*». Именно в этом значении — «дом как семейное и духовное пространство» — сконцентрировано наибольшее количество пословиц. Здесь также появляется лексика, обозначающая его обитателей: *хозяин, хозяйка, господин* (в значении «глава дома»), *муж, жена*.

Краткий обзор и анализ лексикографических источников позволили выявить ключевые черты понятия «дом» как жилого пространства в сознании носителей языка, а также определить лексические средства, с помощью которых данный концепт репрезентируется. На основе изученного материала можно сформулировать следующие выводы.

1. Анализ словарных определений исследуемого понятия выявил, что лингвистическую основу концепта «дом» составляют несколько значений: здание; жилое помещение или квартира; люди, проживающие совместно; хозяйство отдельной семьи; династия или поколение; предприятие. Концепт «дом» выходит за рамки лишь пространственного восприятия жилища, охватывая также географический аспект (дом как конкретное место, обжитая территория, родина), социальный (дом — семья, а также место работы или учёбы, воспринимаемое человеком как «своё» и освоенное им) и духовный.

2. Анализ словообразовательных гнёзд, образованных от слова «дом», продемонстрировал, что производные слова отличаются по своей неоднородной структуре.

3. Изучение синонимических рядов со словом «дом» показало, что в современном языке самым употребительным эквивалентом является слово «квартира».

4. Фразеологическое раскрытие концепта «дом» гораздо шире его лексического представления. Во фразеологизмах, в сравнении с лексической системой, более полно отражены такие компоненты, как «семья», «домашнее хозяйство», «части жилища» и «могила».

Анализ фразеологических единиц позволяет выявить национальные стереотипы и выделить уникальные представления о доме как значимом пространственном и ценностном концепте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вендина Т.И. Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования. М., 1998.
2. Николаева Т.М. Качественные прилагательные и отражение картины мира // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. М., 1983.
3. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / под ред. Ю.Д. Апресяна. М, 1995.
4. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Изв. АН. Серия литературы и языка. Т. 52. 1993. № 1.
5. Лыков А.Г. Лингвистический статус языка русского фольклора // Потенциал русского языка. Краснодар, 1997